

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ

Галкин Вадим,

к.э.н., Центр исследования проблем приватизации и управления государственными активами при Агентстве государственных активов РУЗ,

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20425328>

Аннотация. В статье анализируется дальнейшее развитие системы привлечения иностранных инвестиций в Республике Узбекистан в условиях реформ, проводимых в последнее десятилетие. Рассматриваются основные изменения в законодательстве и государственном регулировании инвестиционной деятельности, а также проблемы и направления их решения.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционный климат, реформы, законодательство.

Аннотация. Мақолада сўнгги ўн йилликда амалга оширилаётган ислохотлар шароитида Ўзбекистон Республикасида хорижий инвестицияларни жалб этиши тизимининг янада ривожланиши таҳлил қилинган. Инвестиция фаолиятини давлат томонидан тартибга солиши ва қонунчиликдаги асосий ўзгаришлар, шунингдек, муаммолар ва уларни ҳал этиши йўналишлари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: хорижий инвестициялар, инвестиция муҳити, ислохотлар, қонунчилик.

Abstract. The article analyzes the further development of the foreign investment attraction system in the Republic of Uzbekistan under the conditions of reforms implemented over the last decade. The main changes in legislation and state regulation of investment activities, as well as problems and directions for their resolution, are examined.

Keywords: foreign investment, investment climate, reforms, legislation.

Иностранные инвестиции играют одну из основных ролей в экономическом развитии страны. Они обеспечивают приток капитала, необходимого для модернизации производства и инфраструктуры, что становится важным для повышения экономической мощи государства, особенно на этапе становления и развития рыночных отношений.

Кроме того, инвестиции способствуют внедрению современных технологий, повышению производительности труда и созданию новых рабочих мест. В соответствии с государственными программами развития Узбекистана, особое внимание уделяется привлечению инвестиций в промышленность, энергетику, сельское хозяйство и другие структурообразующие отрасли экономики.

Также важным эффектом является расширение экспортного потенциала страны за счёт создания продукции с высокой добавленной стоимостью, коренным образом меняющую структуру нашего экспорта.

Начиная с 2017 года Республика Узбекистан вступила в новый этап экономических реформ, нацеленных на дальнейшую либерализацию экономики и активное привлечение иностранных инвестиций. Эти процессы обусловлены необходимостью модернизации промышленности, развития инфраструктуры и повышения конкурентоспособности экономики.

Государственная политика в данной сфере направлена на формирование благоприятного инвестиционного климата, что закрепляется в ряде нормативно-правовых актов и стратегических документов.

Главным документом, определяющим современную инвестиционную политику в стране, является Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности». В соответствии с которым государство гарантирует свободу инвестирования, защиту прав инвесторов и стабильность условий их деятельности [1].

Данный закон явился логическим продолжением реформ, начатых ранее. Так, уже в 2018 году в рамках Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан» были предусмотрены меры по упрощению процедур ведения бизнеса и привлечения инвестиций, включая устранение административных барьеров и улучшение инвестиционного климата. Дальнейшее развитие получила политика либерализации экономики и были поставлены задачи по повышению инвестиционной привлекательности страны, развитию конкуренции и снижению вмешательства государства в экономику [2].

Эти реформы были также дополнены Постановлением Президента «О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2021-2023 годы», направленным на реализацию инвестиционных программ и расширение участия иностранных инвесторов в стратегических отраслях экономики [3].

Однако, несмотря на значительные реформы и наличие необходимой законодательной базы, инвестиционная среда в Узбекистане продолжает сталкиваться с рядом проблем.

Во-первых, сохраняется проблема недостаточной предсказуемости отдельных административных процедур. Хотя законодательство постоянно совершенствуется, на практике инвесторы могут сталкиваться с различиями в применении норм.

Во-вторых, инфраструктурные ограничения в отдельных регионах повышают стоимость реализации инвестиционных проектов.

В-третьих, остаётся актуальной задача дальнейшего снижения административных барьеров и повышения эффективности государственного управления.

Для устранения вышеперечисленных проблем и дальнейшего улучшения инвестиционного климата необходимо продолжить реформы в сразу в нескольких направлениях.

Прежде всего, требуется укрепление стабильности законодательства и повышение прозрачности правоприменительной практики.

Во-вторых, необходимо ускорение цифровизации государственных услуг и внедрение принципа «единого окна» для инвесторов, что уже предусмотрено в рамках реформ последних лет.

В-третьих, важным направлением является развитие инфраструктуры и создание дополнительных свободных экономических зон, что способствует привлечению капитала в регионы.

Также особое внимание должно уделяться развитию человеческого капитала, поскольку квалифицированные кадры являются важным фактором инвестиционной привлекательности.

Подводя итог, изложенному выше, следует отметить, что Республика Узбекистан за последние годы добилась значительных успехов в сфере привлечения иностранных инвестиций. Проведенные реформы создали прочную основу для формирования открытой и конкурентной экономики. Однако для устойчивого роста необходимо дальнейшее совершенствование законодательства, снижение административных барьеров и развитие инфраструктуры. Только такой комплексный подход позволит обеспечить долгосрочную инвестиционную привлекательность страны.

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» от 25.12.2019 г. №ЗРУ-598.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата Республики Узбекистан» от 01.08.2018 г. № УП-5495.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2021-2023 годы» от 28.12.2020 № ПП-4937.